

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 8 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДРАМЫ ИКРАМА АКБАРОВА НА ПРИМЕРЕ «МОМО ЕР»

Исраилхужаев Абдуборийхон¹

¹ Студент 2 курса «Искусствоведение» Института Национального Эстрадного Искусства имени Б. ЗАКИРОВА при ГКУз

Музыкальная драма это музыкально-сценический жанр, который является синтетическим, ибо вбирает в себя литературу, хореографию, музыку и актёрское мастерство. Музыкальная драма является европейским музыкально-сценическим жанром. Характерна ведущая роль драматического действия, которое развёртывается на сцене.

У узбекской музыкальной драмы есть характерные особенности, отличающие её от жанров европейской музыки. Так, её истоками являются театрально-зрелищные представления XVI-XIX вв., в которых монодийная музыка играла существенную роль. Освоение европейских жанров для узбекских бастакоров было в начале весьма сложным, потому что все музыкальное наследие передавалось из уста в уста, у них у всех музыкантов был абсолютный слух.

Жанр музыкальной драмы также вбирал в себя многоголосие, и являлся посторонним жанром. В музыкальную культуру Узбекистана жанр музыкальная драма была введена со стороны европейских, в частности, русских композиторов. Первые шедевры музыкальных драм было создано совместно композиторами и бастакорами. Надо отметить, что бастакоры не знали нотацию, оркестровку, они постигали эти азы с помощью композиторов. Бастакор подбирал народные мелодии, которые по семантике были близки по сюжету, а композитор подбирал и оркестровал их. Первые музыкальные драмы были созданы по мифическим, легендарным сюжетам, по произведениям известных поэтов, писателей. Этот новый жанр преподнесли слушателям через знакомые народные мелодии.

Как отмечено в книге «Узбекская музыкальная драма» К. Ахмедова.¹ Узбекская музыкальная драма сравнительно новый своеобразный и самобытный вид музыкально-сценического искусства. Она возникла в советскую эпоху на богатой национально-художественной основе.

¹ «Узбекская музыкальная драма» К. Ахмедов 3,4,5 стр.1971г.

Пройдя сложный, противоречивый путь развития музыкальная драма сумела сформироваться, как жанр, выработать свои традиции получить широкое признание народа. Несмотря на полувековой период развития, узбекская музыкальная драма остаётся одним из малоизученных жанров национального музыкально-профессионального искусства.

Отсутствие общепризнанного определения особенностей узбекской музыкальной драмы даёт повод различным неправильным её толкованиям. Одни считают музыкальную драму промежуточным жанром (между оперой и драмой) отвлекающим зрителя от оперы, другие несамостоятельным, не имеющим своей специфики и т. д. Все это требует сосредоточения внимания на исследовании истории зарождения и развития узбекской музыкальной драмы, выдвигает необходимость на основе анализа истории развития и современной художественной практики, показать специфику и самобытность и тем самым опровергнуть ошибочные мнения о данном жанре. Задача изучения основных творческих принципов и приёмов музыкальной драматургии жанра ещё не ставилась в нашей музыковедческой литературе. Это было связано не только с тем, что не было достаточного внимания к исследуемому вопросу, но и с тем, что основные особенности и признаки его только теперь, за последнее десятилетие, стали более четко выявляться и выкристаллизовываться в лучших произведениях этого жанра.

Однако интерес и попытка понять специфику этого вида узбекского музыкально-сценического искусства проявлялось у музыковедов с самого начала его зарождения.

Для полного всестороннего изучения проблем, связанных с узбекской музыкальной драмой, необходимы совместные усилия коллектива специалистов: музыковедов, театроведов, искусствоведов. Цель данной работы исследовать одну из центральных проблем узбекской музыкальной драмы становление жанровых особенностей в её музыкальной драматургии. В диссертации выдвигаются задачи: на основе изучения народно-национальных истоков и процесса зарождения жанра дать его определение, показать её специфические черты. Анализируя лучшие произведения, созданные с 1920 по 1967 годы, и выявляя творческие этапы в его развитии раскрыть самобытность и самостоятельность бытования, а также ставится сквозная задача исследовать процесс возрастания роли музыки до значения важнейшего компонента драматургии. Диссертация состоит из введения, трёх глав и заключения. В конце работы приводится полный список музыкальных драм, созданных за пятьдесят лет существования этого вида искусства. Приводится также библиографический указатель использованной и проработанной по данной теме литературы.

Первыми узбекскими музыкальными драмами являются «Халима», «Фархад и Ширин», «Ичкарида» и другие. Создание первых музыкальных драм имела огромное значение. Жанр музыкальной драмы претерпел эволюцию, и наибольшего расцвета он достиг в 50-60 гг XX века. Новое поколение музыкантов взялись для создания музыкальных драм. Создали музыкальные драмы: «Мукими» С. Абдуллы, Т. Джалилова, Г. Мушеля, «Равшан и Зулхумор» К. Яшена, Т. Джалилова, Г. Сабитова, «Фархад и Ширин» К. Яшена, Ю. Раджаби, Г. Мушеля, «Любовь к Родине» З. Фатхуллина, Ш. Сагдуллы, композитора С. Бабаева, «Олтин куль» Уйгуна, М. Левиева, «Милые девушки» К. Шангитбаева, К. Байсеитова, П. Мумина с музыкой А. Мухамедова, а также «Влюбленный Тошболта» Х. Гуляма с музыкой М. Левиева, «Нодира» Х. Раззакова, К. Джаббарова и С. Хаитбаева.

Наиболее значимыми и яркими были музыкальные драмы известного узбекского композитора Икрама Акбарова. Икрам Акбаров - узбекский композитор, Народный артист Узбекистана. Икрам Акбаров относится к старшему поколению узбекских композиторов, внёсших огромный вклад для развития узбекской многоголосной музыкальной культуры. Икрам Акбаров одним из

первых сочинял музыку к фильмам. Его творческое наследие вбирает в себя все существующие жанры, такие, как: музыкальная драма, оратория, вокально-симфоническая поэма; кантата; симфонические картинки и рассказы; концерт для скрипки с оркестром; пьесы для фортепиано; романсы и песни; музыка к драматическим спектаклям и фильмам. Его произведения занимают огромное место в узбекской музыкальной культуре.

Зрелый период его творчества связан с традициями различных музыкальных культур через освоение русской классической и современной музыки, обращение к индийской, испанской, киргизской тематике, сокровищнице узбекской музыкальной культуры. Композитор обращается к музыкальным истокам как общенациональной, так и своей, родной культуры соединяет опыт различных школ. Круг интересов композитора широк и разнообразен.

В книге «Большая советская энциклопедия» которая создана по инициативе Отто Юльевича Шмидта со авторстве критиков, авторов, публицистов. В этой книге написано что « В конце 40-х и в 50-е гг. поднимается профессиональный уровень композиторов². В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 сценические достижения связаны с постановкой спектаклей: «Полёт орла» И. Султанова, «Смерть оккупантам» Яшена (оба в 1942), «Муканна» Х. Алимджана (1943), «Джалалетдин» М. Шейхзаде (1944), «Алишер Навои» Уйгуна и Султанова (1945, новая редакция 1948). В эти годы, когда в У. работали многие эвакуированные театры Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и др. городов, особенно укрепились связи узбекского театра с театральной культурой др. народов Советского Союза; крупнейшие мастера советской сцены оказывали большую помощь узбекским театрам: участвовали в постановке спектаклей, вели занятия по актёрскому мастерству и др.

Икрам Акбаров для музыкального искусства Узбекистана один из

классиков, ибо традиции и жанровый диапазон его творчества является мерилем развития и обновления композиторского мастерства. Практически все его современники и авторы последующих периодов становления многоголосной музыки страны стремились достичь той планки, которую установил этот мастер.

Особое место в творчестве Икрама Акбарова занимает жанр музыкальная драма. Икрам Акбаров был новатором в области музыкальной драмы. В музыкальных драмах Икрама Акбарова активна роль оркестра, хора, ансамбля, видоизменяется связи с характером действия, лейтмотивные построения, яркий мелодизм. За свою творческую жизнь Икрам Акбаров создал 3 музыкальных драм: Ч. Айтматов «Момо ер», Т. Тула «Девичий источник», Г. Лорке «Кровавая свадьба».

Икрам Акбаров в своих музыкальных драмах осветил проблемы: социальное неравенство, несправедливость людей, равноправие людей и т.д. Музыкальная драма «Кровавая свадьба» создана по пьесе испанского писателя Г.Лорке. В музыкальной драме «Кровавая свадьба» освещает социальное неравенство, борьбу женщин за свои права, несправедливость людей и т.д. Музыкальная драма «Момо ер» создана по пьесе «Материнское поле» киргизского писателя Чингиза Айтматова. В этом произведении выражены события военных лет. Главная героиня Толгонай жила счастлива с мужем, детьми, невестой, с началом войны все изменилось в плохую сторону. После войны она потеряла своих сыновей, своего мужа. Музыкальная драма «Момо ер» является одним из лучших сочинений среди музыкальных драм. Музыкальная драма «Момо ер» имеет героический характер, освещает военные годы, как было тяжело расстаться с близкими людьми. Икрам Акбаров сократил произведение, ярко показал драматические, кульминационные моменты. Кульминационные моменты характер образов главных героин передал с помощью

² «Большая советская энциклопедия» 36-39 стр. 1977г.

музыкальными темами характеристики, вокальными номерами, ариями, песнями. Произведение делится на две контрастные части: довоенный и послевоенный период. Икрам Акбаров создал музыкальную драму сквозного развития, ярко выражены песенно-танцевальные, хоровые, оркестровые номера, арии, оркестровые эпизоды. В музыкальной драме «Момо ер» содержится 28 музыкальных номеров, охарактеризованы герои.

Музыкальная драма «Момо ер» является первой музыкальной драмой в котором велика роль оркестра. Оркестр развивает действия, образы, темы. Ярко выражены солирующие инструменты. Хор является ведущей темой в музыкальной драме. Музыкальная драма Икрама Акбарова «Момо ер» считается новаторским произведением. Особенность произведения : музыка равна литературному тексту, музыка раскрывает содержание, основной смысл произведения. Икрам Акбаров приблизил музыкальную драму к опере, обобщил музыкальный материал, симфоническую драматургию, музыкально-сценические характеры.

Главная идея Икрама Акбарова это сделать музыку равноправным по сравнению с литературным текстом. Надо подчеркнуть что Икрам Акбаров создал период эволюции в области музыкального искусства. Икрам Акбаров первые эксперименты провёл для созданий европейских жанров в народном формате. Создал музыкальные шедевры, первые музыкальные драмы в котором, героев музыкальной драмы раскрывают народные всем известные мелодии. Икрам Акбаров создал музыкальные драмы и лучшие произведения. Показал героев очень ярко. Для каждого героя сочинил народные мелодии, которые ярко показывают каждого героя. Икрам Акбаров выбрал профессионально очень подходящие кульминационные моменты во всех музыкальных драмах, особенно в музыкальной драме «Момо ер». В музыкальных драмах Икрама Акбарова большое значение имеет хор. Икрам Акбаров сделал большой вклад в развитие узбекской музыкальной культуры. Большое внимание привлекают произведения, в которых обращается к локальным пластам узбекского фольклора. В этих произведениях представляется богатое многообразие узбекского национального наследия, танцевального искусства.

Композитор смог отобразить многообразие стилей, традиций, музыкальных пластов. Развивает традиции, фольклор, включает интонационные, ритмические мотивы народных мелодий. Композитор не использует образцовые мелодии , но передаёт духовный мир человека, характер народного танца, это отражается особенно в интонационном строе музыки, метро-ритмические, тембровые, ладогармонические и т.д. Икрам Акбаров его стиль создания музыки является необычной. Народные мелодии не копирует, а обрабатывает, претворяет народные мелодии, создаёт новизну. Ещё одна особенность музыкальной драмы Икрама Акбарова «Момо ер» является то, что произведение киргизского писателя, а мотивы, мелодии являются наследием узбекской музыкальной культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большая Энциклопедия М.,1977
2. А.Джаббаров. Узбекская музыкальная драма и комедия.- В кн. Музыкальная культура Узбекской ССР. Т.,1981.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/31590>
2. https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKALNAYA_DRAMA.html
3. <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/078/882.htm>